

Practice Abstract

Improving drought resilience of winter pea crops

Authors:

Erika Kurucz

Contact:

erika.kurucz@biokutatas.hu

Keywords:

Winter pea; Soil health; Yield stability

www.organicyieldsup.com

Climate change increases the frequency of spring droughts, limiting crop productivity. Winter-sown crops such as winter pea generally provide greater yield stability due to better utilization of soil moisture, but remain sensitive to water deficit during flowering (BBCH 60–75). In legumes, crop management traditionally focuses on rhizobial inoculation; however, under stress conditions the role of soil fungal communities is becoming increasingly important.

A field experiment at Szentmihályi Ökoporta organic farm evaluated a soil-applied biostimulant under moderate spring drought. The product does not introduce microorganisms but stimulates soil biological activity and fungal-related processes linked to soil aggregation and water retention.

Farmers can secure more stable yields by supporting soil microbial activity that may contribute to improved drought tolerance. Although the initial results are promising, further validation is required.

Gyakorlati Összefoglaló

Az őszi borsó aszálytűrő képességének javítása

Szerző:

Erika Kurucz

Elérhetőség:

erika.kurucz@biokutatas.hu

Kulcsszavak:

Ősziborsó; Talajélet;
Termésbiztonság

www.organicyieldsup.com

A klímaváltozás miatt gyakoribb tavaszi aszályok korlátozzák a növénytermesztést. Az őszi vetésű növények, így az őszi borsó általában nagyobb termésbiztonságot nyújtanak a talajnedvesség jobb hasznosítása révén, de virágzáskor (BBCH 60–75) érzékenyek a vízhiányra. A hüvelyesek termesztése hagyományosan rhizobium-oltásra épül, ugyanakkor stresszhelyzetben a talaj gombaközösségeinek szerepe felértékelődik.

A Szentmihályi Ökoportán végzett kísérletben egy talajra kijuttatott biostimulátor hatását vizsgáltuk mérsékelt tavaszi szárazság mellett. A készítmény nem mikroorganizmusokat juttat ki, hanem a talaj biológiai aktivitását és a talajszerkezethez kapcsolódó gombafolyamatokat serkenti.

A talaj mikrobiológiai aktivitásának ez irányú támogatása hozzájárulhat a szárazságtűrés javításához, így a gazdálkodók számára stabilabb terméshozamot eredményezhet. Az eredmények ígéretesek, de további vizsgálatok szükségesek.

